

9. Хоменко, Я. В. Концепция Генеральной схемы развития территории Донецкой Народной Республики / Я. В. Хоменко, С. С. Наумец, Р. С. Мизевич. – Текст : электронный // Вестник Института экономических исследований. – 2018. – № 2 (10). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsepsiya-generalnoy-shemy-razvitiya-territorii-donetskoj-narodnoy-respubliki>

10. Любушин, Н. П. Архитектура предприятия [Текст]: учебник / Н. П. Любушин. – Москва : КноРус, 2018. – 987 с. – Текст : непосредственный.

УДК 336.52

DOI

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

МАНЖУЛА Т.Ю.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и
экономической безопасности**

ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена исследованию вопросов оптимизации бюджетных расходов на социальную сферу в условиях дефицита финансовых ресурсов и увеличения числа лиц, нуждающихся в государственной помощи. Автором рассмотрено понятие «социальная сфера», определена необходимость расходов бюджета на социальную сферу. Для полноты исследования данного вопроса проведен анализ структуры и динамики расходов Федерального бюджета Российской Федерации на социальную сферу в современных условиях. На основе проведенного анализа разработаны основные задачи социальной политики и предложены направления усовершенствования механизма финансового обеспечения социальной сферы, направленные на оптимизации бюджетных расходов на социальную сферу.

***Ключевые слова:** социальная сфера, расходы бюджета, дефицит ресурсов, оптимизация, усовершенствование*

OPTIMIZATION OF BUDGET EXPENDITURES FOR THE SOCIAL SPHERE

MANZHULA T.Yu.,

**Ph.D. econ. Sciences, Associate Professor of the
Department of Finance and Economic Security
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article is devoted to the study of optimization of budget expenditures in the social sphere in the context of a shortage of financial resources and an increase in the number of people in need of government assistance. The author examined the concept of «social sphere» and determined the need for budget expenditures on the social sphere. To complete the study of this issue, an analysis of the structure and dynamics of expenditures of the Federal budget of the Russian Federation on the social sphere in modern conditions was carried out. Based on the analysis, the main objectives of social policy were developed and directions for improving the mechanism of financial support for the social sphere, aimed at optimizing budget expenditures for the social sphere, were proposed.

***Keywords:** social sphere, budget expenditures, resource shortages, optimization, improvement*

Постановка задачи. На сегодняшний день в условиях развития инновационной экономики государства возрастает роль социальной сферы, которая оказывает прямое влияние на качество жизни и уровень благосостояния населения. Социальная сфера является важнейшим индикатором, определяющим уровень социально-экономического развития страны.

Процессы интеграции в мировое экономическое сообщество предполагает множество существенных изменений в системе управления государством, составляющей которого является социально-экономическая система, на основе идеи сочетания экономической эффективности как результата действенности рыночного механизма и социального компромисса. Вследствие выше сказанного, поиск эффективных механизмов и действенных методов функционирования системы социальной защиты и поиск направлений оптимизации расходов бюджета на социальную сферу является важнейшим направлением научных исследований.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование проблем социальной сферы и социальной защиты населения представлено в работах таких ведущих учёных, как: К. И. Ефремов, М. И. Корнеев, С. А. Суркова, Г. Н. Кунгурцева, М. Р. Туишева, В. А. Бобков и др. Вклад учёных в исследование актуальных вопросов функционирования социальной сферы очень важен, но в

то же время не следует недооценивать необходимость развития и изучения вопросов, которые касаются дальнейшего развития социальной сферы в современных условиях.

Актуальность исследования. В условиях ограниченности финансовых ресурсов государства и постоянного увеличения числа лиц, нуждающихся в помощи и социальной защите государства, повышается значимость исследования вопросов оптимизации бюджетных расходов на социальную сферу, что обуславливает актуальность выбранной темы.

Целью статьи является исследование аспектов бюджетных расходов на социальную сферу и определение направлений их оптимизации.

Изложение основного материала исследования. Российская Федерация провозглашена Конституцией социально ориентированным государством, что подразумевает приоритетность интересов человека и общества в системе общегосударственных интересов. Реализация таких интересов возможна при создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; повышение благосостояния; доступности основных материальных и духовных благ; охрану труда и здоровья, поддержку материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; реализацию гарантий социальной защиты [1].

Стоит отметить, что на сегодняшний день нет однозначной трактовки понятия «социальная сфера», поскольку данная категория является объектом исследования различных наук, и содержание её характеризуется многоаспектностью.

Например, Большой Энциклопедический Словарь определяет социальную (непроизводственную сферу) как сферу, где не создаются непосредственно материальные блага [2]. М. И. Корнеев рассматривает социальную сферу в качестве подсистемы сферы услуг, объединяющей все направления деятельности, которые непосредственно не связаны с производством материального продукта [3]. К. И. Ефремов в своих исследованиях представил следующее определение: «Социальная сфера – это внепроизводственная сфера, включающая удовлетворение материальных потребностей людей, освоение духовных и культурных благ, сферу услуг, формирующую условия существования человека» [4].

По мнению С. А. Сурковой, Г. Н. Кунгурцевой, данные подходы к трактовке понятия социальной сферы представляются ошибочными, поскольку социальная сфера не может быть внепроизводственной в связи с тем, что при оказании социальных услуг затрачивается общественный труд, то есть продукт социальной сферы – услуги, которые производятся и имеют потребительскую стоимость [5].

Стоит согласиться с мнением С. А. Сурковой, Г. Н. Кунгурцевой, М. Р. Туишевой, В. А. Бобкова [6], которые рассматривают социальную сферу как экономическую категорию. Так, М. Р. Туишева справедливо признаёт, что отрасли социальной сферы играют важную роль в повышении эффективности экономики и выделяет следующие их функции: повышение качества человеческого потенциала; обеспечение необходимой для нормального хода экономических процессов социальной стабильности в обществе.

Следует отметить, что от эффективности реализации этих функций зависит не только уровень благосостояния населения и экономический рост, а и конкурентоспособность страны в целом.

Деятельность государства, направленная на регулирование социальной сферы с целью обеспечения условий для гармоничного и устойчивого социально-экономического развития, является социальной политикой. В условиях рыночной экономики социальная политика играет роль стабилизирующего фактора и регулятора отношений в социальной сфере, в частности уменьшая неравенство в распределении доходов через систему перераспределения ВВП.

Традиционно социальная сфера финансируется из средств бюджета, при этом направления расходов бюджета определяются основными направлениями социальной политики государства или органов местной власти.

К социальным расходам, как правило, относят расходы государственного бюджета на здравоохранение, образование, физическую культуру и спорт, культуру и искусство, социальную защиту населения [7].

Для дальнейшего исследования рассмотрим подробнее расходы федерального бюджета на социальную политику.

Для оценки эффективности расходов на социальную сферу и разработки рекомендаций по их оптимизации необходимо проанализировать структуру и динамику расходов федерального бюджета Российской Федерации на социальную сферу (табл. 1).

Анализ расходов федерального бюджета в период 2010-2022 гг. * (табл. 1) свидетельствует о том, что:

- значительное увеличение, хотя и не стабильными темпами, наблюдается по расходам на здравоохранение как в абсолютном, так и в относительном выражении;

- увеличились в абсолютном выражении, но снизились в относительном выражении расходы на физическую культуру и спорт;

- произошло значительное увеличение расходов на социальную политику в абсолютном и относительном выражении;

- увеличились в абсолютном и относительном выражении расходы на культуру и кинематографию;

- увеличились в абсолютном выражении, но снизились в относительном выражении расходы на образование.

Таблица 1

Структура и динамика расходов Федерального бюджета Российской Федерации на социальную сферу за период 2010-2022 гг. [8; 9]

Показатели	Единицы измерения	2010	2018	2019	2020	2021	2022**
Расходы федерального бюджета, всего	млрд руб.	10117,5	16713,0	18214,5	22821,6	24762,1	31119,0
	% к итогу	100	100	100	100	100	100
Здравоохранение	млрд руб.	-	537,3	713,0	1334,4	1473,9	1 533,0
	% к итогу	-	3,2	3,9	5,8	5,9	4,9
Здравоохранение и спорт*	млрд руб.	347,4	-	-	-	-	-
	% к итогу	3,4	-	-	-	-	-
Физическая культура и спорт	млрд руб.	-	64,0	81,4	75,3	70,9	89,5
	% к итогу	-	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Социальная политика	млрд руб.	344,9	4581,8	4882,8	6990,3	6675,8	6 453,3
	% к итогу	3,4	27,4	26,8	30,6	26,9	20,7
Культура и кинематография	млрд руб.	-	94,9	122,4	144,5	146,7	204,6
	% к итогу	-	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7
Культура, кинематография и средства массовой информации*	млрд руб.	125,6	-	-	-	-	-
	% к итогу	1,2	-	-	-	-	-
Образование	млрд руб.	442,8	722,6	826,5	956,9	1064,4	1 319,2
	% к итогу	4,4	4,3	4,5	4,2	4,3	4,2

* Функциональная классификация расходов, действовавшая в период до 2011 года

** Предварительные данные

Следует отметить существенный рост расходов на здравоохранение в 2020 году. Основные расходы включали расходы на оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19, оплату труда медицинскому персоналу, строительство инфекционных центров, повышение пособий по временной нетрудоспособности и т.д. [10; 11].

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов федерального бюджета имеют расходы на социальную политику. Этот факт свидетельствует о том, что правительство Российской Федерации ставит перед собой задачу повысить уровень и качество жизни населения. И одним из наиболее важных инструментов для достижения данной цели является социальная политика.

Согласно ст. 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации [12], социальная политика включает в себя: пенсионное обеспечение; социальное обслуживание населения; социальное обеспечение населения; охрана семьи и детства; прикладные научные исследования в области социальной политики; другие вопросы в области социальной политики.

Расходы федерального бюджета на социальную политику в период 2010-2022 гг. в абсолютном и относительном значении имели тенденцию к увеличению. Так, в 2010 г. удельный вес расходов на социальную политику составлял 3,4% в общей сумме бюджетных расходов, а в 2018 г. данный показатель имел значение 27,4%. Значительное увеличение расходов на социальную политику в 2020 году на 2107,5 млрд руб. по сравнению с 2019 годом было связано с необходимостью предоставления государственной поддержки населению в период пандемии [8]. С целью государственной защиты граждан были установлены новые нормативы выплаты пособий по временной нетрудоспособности, приняты дополнительные меры финансовой поддержки семей с детьми, обеспечивалось предоставление льгот и социальных пособий [8]. В целом, можно отметить усиление мер по поддержке социальной политики в стране, что способствует повышению социальной защищённости населения. В то же время особую актуальность приобретают задачи по исследованию и поиску направлений повышения эффективности соответствующих расходов.

Важнейшая задача правительства страны – обеспечить население денежными доходами не ниже прожиточного уровня.

Согласно рис. 1, наблюдается тенденция уменьшения численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума за период 2002-2022 гг., что связано с увеличением расходов государства на социальную политику и финансовую поддержку граждан. Так, в 2002 году за чертой бедности находились 35,6 млн человек или 24,6% от общей численности населения. При этом расходы на социальную политику в начале 2000-х годов составляли не более 3,0% в структуре расходов бюджета государства [9]. В 2010 г. расходы на социальную политику составляли уже 3,4% в общей сумме расходов бюджета. К 2022 году наблюдается значительное увеличение расходов на социальную политику и, как следствие, уменьшение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. В 2022 году расходы бюджета на социальную политику увеличились почти в 18 раз по сравнению с 2010 г., и численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 14,3 млн человек или 9,8% от общей численности населения.

Рис. 1. Динамика численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в период 2002-2022 гг. [9]

Следует отметить, что в настоящее время эффективность

направления бюджетных средств в социальной сфере весьма сомнительна. Так, с одной стороны, увеличение расходов на социальные нужды позволяет снизить уровень бедности населения, а, с другой – низкая эффективность расходов бюджета на социальную сферу иллюстрирует относительно медленное снижение уровня бедности. Согласно оценке экспертов, среди лиц, которые получают социальные выплаты, более 50% не относятся к категории населения, нуждающихся в социальной помощи. В то же время среди лиц, нуждающихся в такой помощи, менее 50% получают какие-либо социальные выплаты. Таким образом, чем больше средств бюджета государства направляется в сложившуюся систему социальной поддержки, тем больше растёт социальное неравенство и снижается эффективность расходов на эту сферу [8; 9]. Данная ситуация требует разработки механизма, определяющего реальную потребность в социальной поддержке.

Следует отметить и тот факт, что Россия характеризуется высоким уровнем дифференциации социально-экономического развития регионов. Анализируя показатели среднего дохода на душу населения в субъектах Российской Федерации установлена значительная разница между минимальными и максимальными значениями. К примеру, в 2021 г. в Московской области денежные доходы в расчёте на душу населения составляли 53989 руб. в месяц. В Ивановской, Орловской и Владимирской области данный вид доходов определён в размере 28680 руб. в месяц, 29746 руб. в месяц, 28523 руб. в месяц соответственно. Данная ситуация также усиливает социальное неравенство [8; 9].

Эффективность и результативность социальной политики во многом зависят от обоснованности и рациональности используемого механизма финансирования.

В части совершенствования направления расходов на социальную политику необходимо добиться целевого расходования и предотвратить использование коррупционных схем вывода средств из бюджета, а также обеспечить недопущение получения помощи лицами с высокими доходами. В этом случае бюджетные средства будут направляться на достижение чётко сформулированных целей в направлении достижения конечных результатов.

Для полноты исследования бюджетной политики в социальной сфере рассмотрим основные показатели социально-

экономического развития и определим влияние на них расходов Федерального бюджета (табл. 2).

Таблица 2

Основные показатели социально-экономического развития общества за период 2010-2020 гг. [8; 9]

Показатель	2010	2018	2019	2020	2021	2022*
ВВП, млрд руб.	46309,0	103861,7	109608,5	107658,2	135295,0	151455,6
ВВП на душу населения, млрд руб.	324177,2	707357,1	746830,4	735069,5	927540,0	1045813,1
Расходы Федерального бюджета, млрд руб.	10117,5	16713,0	18214,5	22821,6	24762,1	31119,0
Расходы на социальную политику	344,9	4581,8	4882,8	6990,3	6675,8	6 453,3
Уд. вес расходов на социальную политику в общей сумме расходов, %	3,4	27,4	26,8	30,6	26,9	20,7
Расходы на национальную экономику, млрд руб.	1222,7	2402,1	2827,1	3483,9	4356,6	4317,5
Уд. вес расходов на национальную экономику, %	12,1	14,4	15,5	15,3	17,6	13,8
Расходы на образование, млрд руб.	442,8	722,6	826,5	956,9	1064,4	1 319,2
Уд. вес расходов на образование, %	4,3	4,3	4,5	4,2	4,3	4,2
Численность населения, млн чел.	142,9	146,8	146,7	146,6	146,2	146,4
Численность безработных, тыс. чел.	5544	3658,5	3465,8	4321,3	3630,5	2570,2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	68,9	72,9	73,3	73,2	72,8	73,4

Анализируя данную таблицу, можно установить следующую закономерность: с увеличением объёма ВВП и удельного веса расходов на социальную политику в общей сумме расходов федерального бюджета (с 3,45% в 2010 г. до 20,7% в 2022 г.)

постепенно увеличивается численность населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, снижается уровень безработицы. В 2020 г. наблюдается рост расходов на социальную политику на фоне уменьшения объёма ВВП. В данный период установлено снижение численности населения и ожидаемой продолжительности жизни, а также увеличение численности безработных, что позволяет выдвинуть гипотезу о зависимости данных показателей от расходов бюджета и объёма ВВП, а также от их соотношения.

Следует отметить, что показатели расходов на национальную экономику и объём ВВП являются взаимозависимыми. Увеличение расходов на национальную экономику вызывает рост объёма ВВП и наоборот. Это подтверждает тот факт, что за период 2010-2019 гг. расходы на национальную экономику возросли в 2,31 раза, а объём ВВП увеличился в 2,35 раза, что свидетельствует о взаимозависимости данных показателей. Также взаимно влияют друг на друга и расходы на национальную экономику и социальную политику, что подтверждает точку зрения М. Р. Туишевой, утверждавшей, что отрасли социальной сферы играют важную роль в повышении эффективности экономики.

Удельный вес расходов на образование за анализируемый период снизился на 0,1%. Динамика на протяжении исследуемого периода нестабильна, имеет колебательный характер. Данный факт свидетельствует о недостаточном планировании и неэффективной бюджетной политики в области образования. Образование является важнейшим показателем общественной жизни, решающим фактором достижения высоких темпов экономического роста и повышения благосостояния общества. В Российской Федерации показатели расходов бюджета на образование являются недостаточными. В рейтинге государственных расходов на образование в процентах от общих государственных расходов по странам Россия занимает седьмое место, уступая таким странам, как: Швеция, Республика Корея, Великобритания, Соединённые Штаты Америки, Канада и Германия [8; 9].

На основе проведенных исследований целесообразно определить задачи социальной политики, направленные на оптимизацию расходов бюджета на социальную сферу.

Основными задачами социальной политики на данном этапе должны стать:

- последовательная переориентация отечественной социальной политики на достижение высокого уровня социальных стандартов, построение развитой системы социальной защиты населения, обеспечение эффективной защиты прав работников и всестороннего гармоничного развития личности;

- планирование расходов бюджета на социальную политику с учетом принципов социальной справедливости;

- обеспечение стабильности жизненного уровня населения;

- обеспечение конституционных прав и гарантий населению;

- улучшение условий финансирования высшего и среднего образования, для чего целесообразно уменьшить миграционные процессы населения с высшим образованием, усилить социальную защиту данной категории населения, привлечь спонсоров, меценатов, благотворительных организаций для финансирования высших учебных заведений;

- органическое единение государственной политики финансовой стабилизации и экономического роста с развитием социальной политикой;

- совершенствование демографической политики государства, необходимость регулирования психологической склонности населения к тому или иному демографическому поведению, которое одновременно потребует социальной защиты и в то же время поможет решить ряд вопросов социальной политики;

- создание экологически и социально безопасных условий жизни;

- защита граждан от инфляции с помощью своевременной индексации доходов;

- ограничение безработицы и стимулирование занятости населения;

- погашение задолженности по заработной плате и социальным выплатам;

- развитие социальной инфраструктуры, создание условий для воспитания, образования, духовного развития детей, молодёжи и т.д.

- ориентация социальной политики на экономически активное население, сохранение и воспроизводство трудового потенциала.

Таким образом, поступательное и динамическое развитие страны сегодня должно ориентироваться на социализацию экономической системы с наиболее полным учётом потребностей,

интересов населения, стимулирование к продуктивной трудовой деятельности для реализации собственного профессионально-квалификационного потенциала, всестороннего развития, получения достойного вознаграждения за результаты труда.

Приоритетность решения социальных задач логически вытекает из объективной необходимости создания условий для динамичного, сбалансированного социально-экономического развития регионов страны, их оптимальной интеграции в мировое экономическое пространство, которое выдвигает новые требования к процессу воспроизводства населения, формированию социально-трудовых отношений, развитию всех сфер жизнеобеспечения населения и его основной составляющей – рабочей силы.

В этой связи необходимо трансформировать функции государства в управлении социальным развитием. Эволюция современных методов государственного регулирования в социальной сфере должна происходить в направлении роста их гибкости, смещении акцентов из регламентирующих и ограничивающих мер на стимулирующие.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, отметим, что усовершенствование социальных расходов бюджета является важной составляющей построения нового динамично развивающегося государственного порядка. Данный порядок должен учитывать общие закономерности развития рыночной экономики и особенности развития экономики конкретной страны, а также обеспечивать защиту ценностей и интересов общества.

В условиях экономической нестабильности и дефицита финансовых ресурсов, а также рост числа лиц, нуждающихся в государственной помощи, финансирование социальной сферы остаётся актуальной проблемой, для решения которой целесообразно привлекать не только государство, но и рядовых граждан и хозяйствующие структуры. Основными направлениями усовершенствования механизма финансового обеспечения социальной сферы должны стать:

- усиление ответственности за нецелевое использование средств;
- оптимальное разграничение полномочий по осуществлению расходов между органами власти всех уровней;

- привлечение неправительственных организаций к предоставлению социальных услуг с целью повышения их качества и т.д.

Только комплексное внедрение определенных мер позволит добиться повышения эффективности финансирования социальной сферы и улучшения качества жизни населения как основной цели реализации социально-экономической политики государства.

Принятие предложенных мероприятий позволит не только решить существующие проблемы в сфере бюджетных расходов социального характера, но и повысить эффективность методов и способов управления ими в соответствии с потребностями общества на современном этапе и особенностями, и свойствами экономической системы государства. Учитывая широкий спектр исследуемых проблем, каждое из определённых направлений в данной сфере нуждается в реформировании и оптимизации расходов бюджета на социальную сферу потребует дальнейшего изучения уже в рамках отдельных исследований.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.]. – Текст : электронный // Официальный интернет–портал правовой информации. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>

2. Большой Энциклопедический Словарь (БЭС) / под ред. Азрилияна А. И. – Москва : Фонд «Правовая культура», 1994. – С. 383. – Текст : непосредственный.

3. Корнеев, М. И. Организационно-экономические аспекты управления социальной сферой региона: дисс. ... канд. экон. наук / М. И. Корнеев. – Екатеринбург, 2000. – С. 51. – Текст : непосредственный.

4. Ефремов, К. И. Прогнозирование развития социальной сферы в сельском районе: автореф. дисс. ... канд. экон. наук / К. И. Ефремов. – Вологда, 1997. – С. 16. – Текст : непосредственный.

5. Суркова, С. А. Теоретико-методологические аспекты выявления сущности социальной сферы / С. А. Суркова, Г. Н. Кунгурцева. – Текст : электронный // Журнал экономической теории. – 2008. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/>

article/n/teoretiko-metodologicheskie-aspekty-vyyavleniya-suschnosti-sotsialnoy-sfery.

6. Туишева, М. Р. Социальная сфера как экономическая категория и её структура / М. Р. Туишева. – Текст : электронный // Вопросы инновационной экономики. – 2012. – № 1 (11). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-sfera-kak-ekonomicheskaya-kategoriya-i-ee-struktura>.

7. Баштыгова, А. Т. Расходы бюджета на социальную политику: особенности и тенденции / А. Т. Баштыгова, С. Н. Меликсетян. – Текст : электронный // Актуальные исследования. – 2022. – № 2 (81). – С. 43-46. – URL: <https://apni.ru/article/3566-raskhodi-byudzheta-na-sotsialnuyu-politiku>.

8. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. – URL: <https://minfin.gov.ru/ru/>. – Текст : электронный.

9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13723>. – Текст : электронный.

10. Колбин, А. С. Социально-экономическое бремя COVID-19 в Российской Федерации / А. С. Колбин, Д. Ю. Белоусов, Ю. М. Гомон, Ю. Е. Балыкина, И. Г. Иванов. – Текст : электронный // Качественная клиническая практика. – 2020. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskoe-bremya-covid-19-v-rossiyskoj-federatsii>.

11. Лейн Дэвид Глобальное управление пандемией COVID-19: успех или неудача? / Дэвид Лейн. – Текст : электронный // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2021. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/globalnoe-upravlenie-pandemiei-covid-19-uspeh-ili-neudacha>.

12. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 03.08.1998. - № 31. - Ст. 3823.